

Komunikazio zientifikoaren eta adimen arifizialaren inguruko jarduera egokietarako oinarriak

Ekipenaren sustatzailea:

Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

CCS
Centro de Estudios de Ciencia,
Comunicación y Sociedad

Partaikideak:

Fundación "la Caixa"

eta komunikazio zientifikoko hainbat erakunde eta profesionalen partaidetzarekin ere.

Adimen artifizialaren inguruko aurrerapenen eta honen tresna sortzaileen erabileraren aurrean, komunikazio Zientifikoko profesional gisa, konpromisoa hartzen dut:

Adimen artifiziala nire
jarduera profesionalen

1. Adimen artifiziala modu arduratsu batean erabiltzeko, kalitatea eta egiazkotasuna primatuz.
2. Adimen artifiziala erabiltzean, isuri edo estereotipoak ez betikotzeko egin beharrezkoa egiteko.
3. Gardentasun eta drikiminazio aurkako printzipioak ezarri egun duten adimen artifiziala tresnei lehentasunak emateko.
4. Adimen artifiziala komunikazio zientifikoan erabiltzeko jarduera egokiak ikasteko.
5. Garentasunarekin adimen artifizialaren erabiliera onatseko.

Nire jarduera profesionala
adimen artifiziala komunikatzean

6. Komunikabideek adimen artifizialaren erabileraren inguruko ereduak ezartzea suztatzea.
7. Adimen artifizialaren aurrerapenei buruz informatzeko, hauen onura eta arrizkuei buruz, modu egiazko batean handitze barik.
8. Adimen artifizial gardena sustatzeko (adibidez, erabilitako iturriak adierazten dutenak)
9. Komunikazio aktibitateen bidez adimen artifiziala garatzen duten enpresek eta erakundeek erantzukizunez egin dezatela sustatzeko.
10. Adimen artifizialaren ereduak nola trebatzen diren informatzeko,

Konpromisoa hartzen dut komunikazio zientifikoa erabiltzeko gizarteak adimen artifizialaren inguruko adimen kritikoa garatzeko eta haren eragina ahal den onena izateko lanean edota ingurune sozialen.

Nola egin da dokumentua

“Komunikazio zientifikoaren eta adimen arifizialaren inguruko jarduera egokietarako oinarriak”, (hemendik aurrera, OINARRIAK), dokumentua, komunizaio zientifikoko profetzional gaztelaniadunek egin dute modu iteratibo eta kokreatibo batean, [Pompeu Fabra Unibertsitateko Zientzia, Kultura eta Gizarterako Ikerketa zentroaren](#)(CCS-UPF) zuzendaritzapean.

Ekipen hau [Campus Gutenberg-Museo de la Ciencia CosmoCaixa](#)-tik hasi egin zen. Konkretuki, 2023-ko irailaren 19-an, komunikazio zientifikoan adimen artifiziala erabiltzeko jarduera egokiak diseinatzeko tailerra antolatu zen. Gai honen inguruan hausnartzeko gogoak zietuzte 10 hizlariek hiru kompromisuak (orain oinarri bezala izendatzen duduna) aurkeztu zituzten bakoitzak. Abiapuntu honekin, tailerrean parte hartu zuen 30 pertsonak (komunikazio zientifikoko profesionalak) eztabaidatu eta antolatu egin zituzten kpromisuek, baita esangabeko kompromisoak identifikatu, formulazio berriak proposatu eta hauen errelevantziaren arabera antolatu zituzten ere. Tailerra amaitu ondoren, 16 partaide aurkeztu egin ziren deklarazioan borondatez lan egiteko.

Jarraian, CCS-UPFko taldeak, tailerrean batutako komentarioak erabilia, lehenengo deklarazio proposamena egin zuten. 26 kompromusietatik, 16 aukeratu egin ziren prozesu hau eta gero. Dokumentua, galdeketa online baten bidez ebaluatu egin zen eta CCS-UPF-ko taldeak galdeketa eratzunak kontuan hartu zuen bigarren deklarazio proposamena egiteko.

Bigarren galdeketa egin zen. Kasu honetan, dokumentua modu ireki batean partekatu egin zen, komunizaio zientifikoko profetzional gaztelaniadunei irizteko. Horretarako, elkarte profesionaletan banatu egin zen, Espainian eta Latinoamerikan. Urriaren 24 eta otsailaren 9 bitartean, 125 profesionalak partu egin zuten galdeketa. Erantzunak hausnartu eta gehitu egin dira dokumentu honetan, bi taldetan banatuta: IA-ren erabilera komunikazio zientifikoaren ingurukoak eta IA-ren komunikazioaren ingurukoak.

Dokumentuaren izenburua modu kolaborativo baten bidez ere aukeratu egin da.